
УДК 94(470)

DOI 10.5281/zenodo.14051026

Калинина Е.А., Селиверстов М.В.

Калинина Елена Александровна, доктор исторических наук, профессор, Петрозаводский государственный университет, Россия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 33. E-mail: kalinka46@yandex.ru.

Селиверстов Матвей Викторович, Петрозаводский государственный университет, Россия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 33. E-mail: seliverstov_matveyka@bk.ru.

Из истории развития детского адаптивного спорта в Мурманской области

Аннотация. В последние десятилетия особое внимание специалисты уделяют проблеме социальной и физической реабилитации инвалидов средствами физического воспитания с целью восстановления здоровья, привлечения их к общественно полезному труду. Большое значение имеет вовлечение детей с отклонением здоровья в сферу физической культуры и спорта. Для них открываются специализированные секции по различным видам спорта, проводятся спортивные соревнования, праздничные и рекреационные мероприятия. Статья посвящена истории зарождения и становления адаптивного спорта и физической культуры в Мурманской области на базе Детско-юношеской спортивной школы. Авторы показывают опыт создания социальной доступной среды и методы работы с детьми с ограниченными физическими возможностями в северном крае. В работе представлены не только положительные итоги деятельности, но указаны проблемы ее организации.

Ключевые слова: физическая культура, адаптивный спорт, детско-юношеская школа, дети с отклонениями здоровья, спортивные соревнования.

Kalinina E.A., Seliverstov M.V.

Kalinina Elena Alexandrovna, Doctor of Historical Sciences, Professor, Petrozavodsk State University, Russia, 185035, Republic of Karelia, g. Petrozavodsk, pr-kt Lenina, d. 33. E-mail: kalinka46@yandex.ru.

Seliverstov Matvey Viktorovich, Petrozavodsk State University, Russia, 185035, Republic of Karelia, g. Petrozavodsk, pr-kt Lenina, d. 33. E-mail: seliverstov_matveyka@bk.ru.

From the history of development of children's adaptive sports in the Murmansk Oblast

Abstract. In recent decades, specialists have paid special attention to the problem of social and physical rehabilitation of disabled persons by means of physical education with the aim of restoring their health and involving them in socially useful work. Involvement of children with disabilities in physical education and sport is of great importance. Specialised sections in various sports are opened for them, sports competitions, festive and recreational events are held. The article is devoted to the history of the origin and formation of adaptive sports and physical culture in the Murmansk region on the basis of the Children's and Youth Sports School. The authors show the experience of creating a social accessible environment and methods of work with children with

disabilities in the northern region. The work presents not only positive results of the activity, but also points out the problems of its organisation.

Key words: physical culture, adaptive sport, children's and youth school, children with disabilities, sports competitions.

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в статье 31 «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов» предусматривает организацию адаптивного спорта (спорта инвалидов) и адаптивной физической культуры в адаптивных детско-юношеских спортивных школах, адаптивных детско-юношеских клубах физической подготовки [5]. В них с помощью средств адаптивной физической культуры и спорта с учетом индивидуальных особенностей детей-инвалидов проводятся спортивные и физкультурные мероприятия. Такие центры созданы в Мурманской области.

Вопросы развития детского адаптивного спорта являются предметом различных исследований современных ученых. На основе проведенных экспериментальных данных авторы рассматривают актуальные вопросы по созданию условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями с целью успешной их интеграции в обществе [1]. Однако проблемы развития детского адаптивного спорта в Мурманской области не являются предметом широкого исследования специалистов в области физической реабилитации инвалидов. Серьезным исследованием является работа В. В. Немкина. В своей диссертации он впервые показал, как природно-климатические факторы Кольского Заполярья оказывают «влияние на физическое развитие и состояние адапционно-компенсаторных возможностей детей с отклонениями в состоянии здоровья» [7, с. 3]. Можно отметить работы Г. В. Жигунова и Ю. А. Афонькина [3] и А. В. Чураковой [12]. Интерес представляет

исследование А. В. Игошиной и А. В. Чураковой, проведенное в 2022-2023 гг. Авторы они выяснили, численный состав детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных учреждениях города Мурманска и представили организацию системы образовательных учреждений, в которых «реализуется дифференцированное обучение с учетом состояния здоровья и уровня развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов» [4, с. 29].

В целях создания условий для привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к активным занятиям физической культурой и спортом Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области строит свою работу на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих развитие адаптивного спорта:

1. Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан» [3].

2. Комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области» [2].

В настоящее время в Мурманской области активно развивается направление адаптивной физической культуры и спорта. В Мурманске, Полярные Зори, Оленегорске, Кандалакше спортивные школы включают в программу программы по развитию адаптивного спорта:

1. «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа №15» (ДЮСАШ №15), город Мурманск (ранее спортивная школа являлась спортивным клубом «Оптимист», до 2007 года;

2. «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ), город Полярные Зори;

3. «Спортивная школа «Олимп» (СШ), город Оленегорск;

4. «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ), город Кандалакша.

В этих спортивных школах есть отделения адаптивной физической культу-

ры и спорта, которые реализуют программы спортивной подготовки для лиц с отклонением в состоянии здоровья.

В марте 2000 года Комитетом по образованию администрации города Мурманска было открыто муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношеский клуб физической подготовки «Оптимист» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

«Оптимист» объединил в своих рядах 150 детей с отклонением в состоянии здоровья и детей-инвалидов с различными заболеваниями: слабослышащие, слабобудящие, с ментальными нарушениями, детский церебральный паралич, сложными сочетанными дефектами и так далее.

Воспитанники клуба получили возможность заниматься аэробикой, баскетболом, волейболом, плаванием, мини-футболом. Для детей с тяжелыми сочетанными дефектами, колясочников организованы индивидуальные занятия по общей физической подготовке.

На примере клуба физической подготовки «Оптимист» (Мурманск) представим методы и формы работы с детьми-инвалидами.

Педагогами клуба проведена большая методическая работа. Разработаны образовательные программы дополнительного образования по различным видам спорта, а также методические разработки.

Занимающиеся клуба «Оптимист» активно участвуют в городских, областных соревнованиях, были победителями и призерами Всероссийских Специальных Олимпийских соревнованиях по плаванию и мини-футболу.

Педагоги ДЮКФП «Оптимист» организуют различные спортивные праздники с участием родителей – «Юный турист», «Юморина», «Нам спорт и победа, как воздух, нужны!», «Рождественские каникулы», «Мы – спортивная семья», «Оптимист-фитнес-фестиваль», «Веселый стадион «Оптимист», «Тропа тури-

ста», соревнования по сидячему пионерболу и другие.

Регулярно проводятся традиционные рекреационные мероприятия – соревнования в рамках Декады инвалидов, спортивных праздниках на турбазах, посещения океанариума, Боулинг-центра, Лапландского заповедника.

В 2000-2004 гг. был реализован норвежский проект «Интеграция детей-инвалидов в спорт», главной целью которого было развитие дружеских связей между детьми-инвалидами города Мурманска и города Тромсе (Норвегия) через занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. За время сотрудничества воспитанники клуба 5 раз посетили спортивный лагерь города Бордюфосс (Норвегия), а в 2004 г. норвежские дети-инвалиды с ответным визитом посетили город Мурманск.

В 2007 г. клуб был реорганизован в МБУ ДО «ДЮСАШ №15». Спортивная школа сохранила направления работы клуба, его традиции и еще более расширила свою деятельность. Были открыты новые группы по лыжным гонкам, иппотерапии (в настоящее время – конному спорту) для тяжелой категории обучающихся, каратэ, туризму, а в 2010-2011 уч. году – группы дзюдо, настольного тенниса [3].

У МБУ ДО «ДЮСАШ № 15» есть свои традиции. Ежегодно школа организует школьные спортивно-массовые мероприятия:

1. Городские соревнования по легкой атлетике среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья, посвященные празднованию Дня города;

2. Городские соревнования по плаванию среди всех категорий инвалидов;

3. Соревнования по плаванию среди всех категорий инвалидов и воспитательно-образовательные мероприятия, посвященные Всемирной Декаде инвалидов;

4. Турнир по боулингу;

5. Турниры по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 8 Марта;

6. Спортивный праздник «Итоги спортивного года», ежегодно проходящий на ледоколе «Ленин»;

7. Спортивный праздник, посвященный Новому году; спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года [4].

Комитет по физической культуре и спорту (КФКиС) г. Мурманска совместно с региональными отделениями Всероссийских обществ инвалидов, учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности, коррекционными школами – интернатами, аккредитованными федерациями по видам спорта Мурманской области проводит работу по развитию адаптивной физической культуры и спорта в рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан».

Между КФКиС г. Мурманска и региональным отделением Всероссийского общества инвалидов, региональным отделением Специальной Олимпиады России заключены соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Таким образом, тенденции развития физической культуры и спорта в Мур-

манской области положительные. Дальнейшая работа по развитию физической культуры и спорта в федеральном округе предполагает всесторонний охват всех возрастных категорий населения. Для развития адаптивного спорта и приобщения большего числа спортсменов с какими-либо нарушениями необходимо решение региональных и муниципальных проблем, связанных с предоставлением возможности для таких людей заниматься физической культурой беспрепятственно.

Для достижения этих результатов необходимо строительство новых и реконструкция имеющихся спортивных сооружений. Важно рассмотреть возможность открытия дополнительных отделений адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе имеющихся спортивных школ. Следует обратить внимание на решение кадровой проблемы, привлекая специалистов по адаптивной физической культуре и спорту в регион. Для развития адаптивного спорта также необходимо создать условия и возможность для проведения официальных спортивных мероприятий и присвоение спортивных разрядов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бушенева И. С., Еремин И. В., Савченко В. В. Физическая культура и спорт как средство повышения уровня и качества жизни // *Фундаментальные исследования*. 2016. № 8. С. 107–111.
2. Государственная программа Мурманской области «социальная поддержка». URL: <https://docs.cntd.ru/document/570988706> (дата обращения 01.09.2024).
3. Жигунова Г. В., Афонькина Ю. А. Состояние социальной инклюзии людей с инвалидностью в современном обществе (на примере Мурманской области) // *Научное мнение*. Экономические, юридические и социологические науки. 2018. № 4. С. 20–26.
4. Игошина А. В., Чуракова А. В. Анализ включения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в занятия спортом // *Актуальные вопросы теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности: материалы научно-практической конференции студентов факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ, 14–21 ноября 2022 г.* Мурманск: МАГУ, 2023. С. 28–32.
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. URL: Режим доступа: <http://dussh15.edumurmansk.ru/main/history.htm> (дата обращения 01.09.2024).
6. Козлов И.В. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт для детей-инвалидов // *Научный поиск*. 2014. № 4.1. С. 14–16.

7. Немкин В. В. Адаптивная физическая культура в реабилитации детей с ограниченными возможностями в условиях Кольского Заполярья: автореф. дис... канд. пед наук. Санкт-Петербург, 2006. 25 с.
8. Об утверждении комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области» на 2019-2021 годы. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=128013933&backlink=1&nd=128214669&rdk=> (дата обращения 01.09.2024).
9. Положение об официальных областных соревнованиях по программе специальной олимпиады России на 2023 год. URL: https://sport.gov-murman.ru/documents/kalendarnye_plan/ch-2a_mfu05_014215.pdf (дата обращения 01.09.2024).
10. Табагари И. И. Влияние адаптивного спорта на социальную адаптацию детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья // Социально-педагогическое сопровождение личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: материалы Международной научно-практической конференции (г. Иркутск, 18-19 ноября 2016 г.). Иркутск: Изд-во «Иркут», 2016. С. 186-192.
11. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 24.07.2024) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7-3038/5c15b38ed7f8ae49fbfa7a85bf7e252e39826bbb/
12. Чуракова А. В. Физическое воспитание студентов с нарушениями зрения // Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в XXI веке: материалы V Виртуальной всероссийской научно-практической конференции, 1–30 ноября 2020 года. Мурманск: МАГУ, 2021. С. 71–76.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Busheneva I. S., Eremin I. V., Savchenko V. V. Fizicheskaja kul'tura i sport kak sredstvo povysheni-ja urovnja i kachestva zhizni // Fundamental'nye issledovanija. 2016. № 8. S. 107–111.
2. Gosudarstvennaja programma Murmanskoj oblasti «social'naja podderzhka». URL: <https://docs.cntd.ru/document/570988706> (data obrashhenija 01.09.2024).
3. Zhigunova G. V., Afon'kina Ju. A. Sostojanie social'noj inkljuzii ljudej s invalidno-st'ju v sovremen-nom obshhestve (na primere Murmanskoj oblasti) // Nauchnoe mnenie. Jekonomicheskie, ju-ridicheskie i sociologicheskie nauki. 2018. № 4. S. 20–26.
4. Igoshina A. V., Churakova A. V. Analiz vkljuchenija detej s ogranichennymi vozmozhnostjami zdo-rov'ja i invalidov v zanjatija sportom // Aktual'nye voprosy teorii i metodiki fizicheskaj kul'tury i bezopasnosti zhiznedejatel'nosti: materialy nauchno-prakticheskaj konferencii studentov fakul'teta fizi-cheskaj kul'tury i bezopasnosti zhiznedejatel'nosti MAGU, 14–21 nojabrja 2022 g. Murmansk: MA-GU, 2023. S. 28-32.
5. Municipal'noe bjudzhetnoe uchrezhdenie dopolnitel'nogo obrazovanija detsko-junosheskaja spor-tivno-adaptivnaja shkola. URL: Rezhim dostupa: <http://dussh15.edu-murmansk.ru/main/history.htm>(data obrashhenija 01.09.2024).
6. Kozlov I.V. Adaptivnaja fizicheskaja kul'tura i adaptivnyj sport dlja detej-invalidov // Nauchnyj poisk. 2014. № 4.1. S. 14-16.
7. Nemkin V. V. Adaptivnaja fizicheskaja kul'tura v reabilitacii detej s ogranichennymi vozmozhnostjami v uslovijah Kol'skogo Zapoljar'ja: avtoref. dis... kand. ped nauk. Sankt-Peterburg, 2006. 25 s.
8. Ob utverzhdenii kompleksnoj programmy «Dostupnaja sreda v Murmanskoj oblasti» na 2019-2021 gody. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=128013933&backlink=1&nd=128214669&rdk=> (data obrashhenija 01.09.2024).
9. Polozhenie ob oficial'nyh oblastnyh sorevnovanijah po programme special'noj olimpiady Rossii na 2023 god. URL: https://sport.gov-murman.ru/documents/kalendarnye_plan/ch-2a_mfu05_014215.pdf (data obrashhenija 01.09.2024).
10. Tabagari I. I. Vlijanie adaptivnogo sporta na social'nuju adaptaciju detej-invalidov s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja // Social'no-pedagogicheskoe soprovozhdenie lichnosti, okazavshejsja v trudnoj zhiznennoj situacii: materialy Mezhdunarodnoj nauch-no-prakticheskaj konferencii (g. Irkutsk, 18-19 nojabrja 2016 g.). Irkutsk: Izd-vo «Irkut», 2016. S. 186-192.

-
11. Federal'nyj zakon ot 04.12.2007 N 329-FZ (red. ot 24.07.2024) «O fizicheskoj kul'ture i spor-te v Rossijskoj Federacii». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7-3038/5c15b38ed7f8ae49fbfa7a85bf7e252e39826bbb/
 12. Churakova A. V. Fizicheskoe vospitanie studentov s narushenijami zrenija // Obrazovanie lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja v XXI veke: materialy V Virtual'noj vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 1–30 nojabrja 2020 goda. Murmansk: MAGU, 2021. S. 71–76.